

МОТИВАЦІЯ ТА СТИМУЛЮВАННЯ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ

Безродня К.

Науковий керівник: Темченко О.

MOTIVATION AND STIMULATION OF MEDICAL WORKERS FOR CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT

Bezrodnya K.

Supervisor: Temchenko O.

Сучасна система охорони здоров'я в Україні характеризується високими вимогами до якості медичних послуг, необхідністю постійного оновлення знань і вдосконалення професійних компетентностей медичних працівників [3]. Особливої гостроти ця проблема набула в умовах російсько-української війни. Потреба в неперервному професійному розвитку фахівців медичної галузі є наслідком динамічного розвитку медичної науки, цифровізації, зміни нормативно-правового поля та соціальних викликів.

Проведене нами дослідження проблеми управління розвитком професійної компетентності медичних працівників засвідчило, що ключову роль в успішності процесу безперервного навчання відіграє мотивація – як внутрішня, так і зовнішня. Саме мотивація і стимулювання є тими чинниками, що забезпечують активну позицію медичного персоналу у сфері професійного вдосконалення.

Сучасні теорії мотивації (А. Маслоу, Ф. Герцберг, Д. Мак-Клелланд) відносять потребу в професійному самовдосконаленні до вищих рівнів потреб людини. Особливо важливим це прагнення є для медичних працівників, бо від якості їхньої роботи залежить здоров'я пацієнтів, а часто і – життя.

Науковці [1; 2; 4; 5] доводять, що рівень мотивації працівників значною мірою залежить від таких внутрішніх чинників, як: усвідомлення соціальної значущості медичної професії; прагнення до самореалізації та вдосконалення; інтерес до нових технологій і методів лікування; відчуття професійної гордості та відповідальності; задоволення від досягнутих результатів у роботі. До

зовнішніх чинників вони відносять, зокрема, такі: політика закладу охорони здоров'я щодо підвищення кваліфікації; наявність фінансових і кар'єрних стимулів; можливості участі в конференціях, стажуваннях, програмах професійного обміну; визнання результатів праці з боку керівництва та колег; соціальні гарантії, умови праці, справедлива система оплати тощо.

У ході практичного дослідження стану управління розвитком професійної компетентності медичних працівників нами визначено проблемні місця в цьому аспекті управління та розроблено модель удосконалення управлінської діяльності. Одним із розділів моделі є вдосконалення системи мотивації медичних працівників. Запропоновано посилення системи зовнішньої мотивації, адже без належних зовнішніх умов внутрішня мотивація часто згасає, а надмірний акцент на матеріальному стимулюванні без урахування професійних цінностей знижує моральну складову діяльності.

Ефективне управління закладом охорони здоров'я передбачає не лише адміністративний контроль, а й управління розвитком персоналу. Керівник має формувати позитивний імідж навчання, демонструвати власну готовність до саморозвитку, підтримувати ініціативність підлеглих.

Важливим тут видається забезпечення прозорості системи стимулювання, орієнтація на об'єктивні критерії оцінювання досягнень.

Підтримка з боку керівництва має включати не тільки фінансове заохочення, а й визнання зусиль працівників, залучення їх до ухвалення рішень, створення умов для професійного діалогу.

Оскільки медична діяльність супроводжується високим рівнем відповідальності та стресу, то підтримка мотивації до навчання потребує врахування психологічних аспектів. Емоційне вигорання, перевантаження, відсутність позитивного підкріплення можуть знижувати інтерес до професійного вдосконалення. Відтак, важливим завданням керівника є створення умов для психологічного комфорту, формування у працівників відчуття значущості їхньої праці. Залучення до навчальних заходів, що

сприяють не лише набуттю знань, а й розвитку комунікативних, емоційно-регулятивних навичок, позитивно впливає на загальний рівень мотивації.

Отже, неперервний професійний розвиток медичних працівників є важливою умовою підвищення якості надання медичних послуг, зміцнення авторитету професії й забезпечення стійкості системи охорони здоров'я. Мотивація і стимулювання виступають основними інструментами, що визначають ефективність цього процесу, а формування культури неперервного професійного розвитку можливе лише за умови активної позиції керівництва, наявності стратегічного бачення розвитку персоналу та залучення кожного медичного працівника до процесу постійного оновлення знань і навичок.

Список використаних джерел

1. Карамушка Л. М. Психологія управління персоналом у сфері охорони здоров'я. Київ : Либідь, 2020.
2. Климчук А. О., Михайлов А. М. Мотивація та стимулювання персоналу в ефективному управлінні підприємством та підвищенні інноваційної діяльності. *Маркетинг і менеджмент інновацій*. 2018. № 1. С. 218-234. URL: https://mmi.sumdu.edu.ua/wp-content/uploads/mmi/volume-9-issue-1/mmi2018_1_218_234.pdf (дата звернення: 10.10.2025).
3. Наказ МОЗ України № 650 від 16.04.2025 «Про затвердження Порядку проведення атестації працівників сфери охорони здоров'я та внесення змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров'я України». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0824-25#n24> (дата звернення: 10.10.2025).
4. Савченко В. А. Управління розвитком персоналу : навч. посіб. В. А. Савченко. Київ : КНЕУ, 2002. 374 с.
5. Чернушкіна О. О. Мотиваційні засади професійного розвитку персоналу підприємства. *Економічні науки. Вісник Хмельницького національного університету*. 2017. № 6. Т. 2. С. 85-90. URL: https://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/pdfbase/2017/2017_6_2/jrn/pdf/17.pdf (дата звернення: 10.10.2025).